

METODIKA – TA’LIM VA TARBIYA SIFATINI OSHIRISH DRAYVERI

¹Quronov M., ²Jumanov Sh.

¹*Pedagogika fanlari doktori, professor*

²*Pedagogika fanlari bo‘yicha (PhD) falsafa doktori*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029576>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning Mustaqilligimizning 33 yilligiga bag‘ishlangan tantanali yig‘ilishdagi nutqida Yangi O‘zbekistonni barpo qilishning besh ustuvor yo‘nalishidan birinchisi etib sifatli ta’lim-tarbiya sifatini oshirish vazifasi belgilab berildi. Muammolarimizning yechimi, savollarimizning javobi faqat va faqat ta’limda. Hamma eshiklarni ochadigan kalit ham – faqat va faqat ta’lim va tarbiya¹ ekanligi ta’kidlandi.

“Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasi”da yoshlarning Vatanga sadoqat, tadbirkorlik, irodalilik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, mas’uliyatlilik, bag‘rikenglik, huquqiy madaniyat, innovatsion fikrlash, mehnatsevarlik kabi tayanch kompetensiyalar bilan mustaqil hayotga kirib borishlarini ta’minlash vazifasi belgilab berilgan. Bu vazifaning bevosita ijrochilari ota-onalar, maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyachilari, maktab o‘qituvchilari, professional va oliy ta’lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, mahalla yetiligidir. Buning uchun ulardan mana shu vazifani bajarish uchun yetarli kasbiy ma’naviyat va kompetensiyalarga ega bo‘lishlarini, bu esa avvalo tarbiya va dars o‘tish metodikasini kun sayin oshirib borish talab etiladi.

Maqolamizning nomini aynan shunday belgilangani tasodif emas. Chunki ta’lim va tarbiya “Nima qilish kerak?”, degan savolga javob bersa, metodika “Qanday qilish kerak?”, degan savolga javob beradi. Pedagogning metodik mahorati undan tarbiyaning mazmunini bilishni va tarbiyaviy maqsadga yetishning tez, soz, samarali, aniq natija beruvchi, optimal metodlarini qo‘llay olishni taqozo qiladi. Chunki pedagogik jarayonning natijasi avvalambor, qaysi metodlarning tanlanishiga va ularning qanday qo‘llanilishiga bog‘liq bo‘ladi. Bunga misol tariqasida mashhur pedagog A.S.Makarenkoning bir iborasini keltiramiz. U “Men bolaga qarab, “Bu yoqqa kel”, degan iborani 40 xil ohangda aytishni o‘rganib, o‘zimga, “Endi pedagog bo‘ldim, shekilli”, dedim, degan edi.

Ilmiy tushuncha sifatida “metod” so‘zi keng ma’noda: muayyan muammo yechimini topishga yo‘naltirilgan uslubni, ma’lum maqsadga erishish yo‘lini, tor ma’noda: tabiat va ijtimoiy hayot hodisalarini hamda qonuniyatlarini bilish maqsadida muayyan vazifani hal etish yo‘l-yo‘sinini bildiradi.

Tarbiya metodi (yunoncha “metodos” – yo‘l) tarbiya maqsadiga erishishning yo‘li; tarbiyalanuvchilarning ongi, irodasi, tuyg‘ulari va xulqiga ta’sir etish usullari. Metod – sub’ektning ob’ektga ta’sir ko‘rsatish tarzi. Maktab amaliyotiga tatbiq etilganda, metodlar – bu tarbiyalanuvchilarning ongi, irodasi, tuyg‘ulari va xulqiga ta’sir etish usullaridir. Metodlarni takomillashtirish muammosi doimo mavjud, har bir tarbiyachi o‘zining imkoniyatiga ko‘ra uni hal qiladi, tarbiya jarayonining aniq shart-sharoitlariga mos ravishda o‘zining xususiy qarashlarini ifoda etish asosida umumiy metodikani boyitadi. Tarbiya metodlari pedagoglar va

¹ Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг ўттиз уч йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи.
<https://president.uz/uz/lists/view/7519>.

o‘quvchilarning o‘zaro ta‘sir tarzlari bo‘lib, buning natijasida tarbiyalanuvchilarning shaxsiy fazilatlaridagi rivojlanish darajalarida o‘zgarishlar sodir qilinadi².

Metodlar yordamida insondagi yashirish iste‘dod, qobiliyat yuzaga chiqariladi, muayyan fazilatlar shakllantiriladi, xulq-atvordagi salbiy qusurlar bartaraf etiladi. Bu jabhada o‘zbek milliy tarbiyasi o‘zining boy, mumtoz metodik bazasiga ega. Masalan, “kechirish” - tarbiyalanuvchiga tarbiyaviy ta‘sir o‘tkazish maqsadida u yo‘l qo‘ygan xato, gunohni avf etmoq usuli; “o‘ynamoq” atamasi – bu bola bilan unda ijobiy sifatlarni rivojlantirish, salbiy sifatlarni kamaytirish maqsadiga yo‘naltirilgan, ma‘lum qoida va usullar bilan ijro etiladigan o‘yinlar bilan o‘ynash usuli va h.k. Bular o‘zbek xalqining o‘z farzandlarida ijobiy fazilatlarni rivojlantirish, salbiy xulq-atvorlarni bartaraf qilish maqsadida qo‘llagan va qo‘llayotgan yo‘l-yo‘riqlar, harakat tartiblari, tarzlari tizimidir.

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutida olib borilgan etnopedagogik tadqiqotlar milliy tarbiyada (implitsit va eksplitsit) qo‘llaniladigan metod namunalari mavjudligini ko‘rsatdi. Bu metodlar ota-onalar, mahalla faollari, nuroniylari, bobobuvilar tomonidan qo‘llanib kelingan, qo‘llanilmoqda, biroq ilmiy-nazariy, texnologik jihatdan maxsus o‘rganilmagan. Shu bois quyida ulardan namunalarni qisqacha tavsifi bilan keltirishni lozim topdik:

- Ayblamoq - bolani qilgan gunohi, xatosi uchun adolatli ravishda aybli deb topmoq, aybini tushuntirmoq va bolaning buni anglashiga erishmoq.

- Arazlamoq - qilgan salbiy qiligi uchun bolani aybsitib, undan o‘pka qilib yurmoq yoki tarbiyaviy maqsadda vaqtincha yuz o‘girmoq.

- Bahslashmoq - o‘quvchi bilan(maktabda), o‘g‘il-qiz(farzand) bilan maktabda, uyda ilmiy, adabiy, axloqiy, ma‘naviy-axloqiy mazmunlarda munozara qilmoq.

- Begona qilmoq - bolaning yolg‘on gapirganligi aniqlangach, qo‘polligi muhokama qilingach va h.k. undagi vijdonni junbushga keltirish, qilgan ishi uchun pushaymon qilishi uchun o‘qituvchi, yoki ota-ona, yoki ona uni o‘zidan vaqtincha uzoq tutib yurishi.

- Biriktirmoq - odob-ahloqda, biror hunarda ko‘pchilikka namuna bo‘lgan ustoz tarbiyasiga bermoq. O‘tmishda qo‘pni ko‘rgan ota-onalar farzandlarining hayotini, odamlar, begonalar bilan muomala qilishni o‘rgansinlar deb o‘g‘illarini choyxonachiga xizmatkorlikka bergan ekanlar.

- Bitim – bolaning hayotiga, o‘qishiga, kelajagiga oid jiddiy masalani uning o‘zi bilan muhokama qilib, o‘zaro ijobiy kelishuv, to‘xtam, qarorga kelmoq.

- Buyurmoq - vaziyatning taqozosi bilan tarbiyaviy maqsaddan kelib chiqqan holda bolaning o‘zi uchun, jamoa, millat, Vatan manfaatlarini ko‘zlab buyruq bermoq.

- Va‘da olmoq - bolaning o‘z so‘ziga sodiqligini, so‘zi va ishi birligini sinash maqsadida undan biror ishning, majburiyatning bajarilishi haqida so‘z olmoq. Bola buni jiddiy qabul qiladi.

- Girgitton bo‘lmoq - mehribonlik bilan, “aylanay”, “o‘rgilay” so‘zlarini ishlatib, ismiga “jon”, “xon” qo‘shib bolani erkalash.

- “Yorilmoq” - bolaning sizdan noo‘rin xafaligini bilgach, uni tanho qoldirib, asl maqsadingiz – uning muvaffaqiyati ekanligini aytishingiz. Xayrixohlik, samimiylik bu usulga muvaffaqiyat keltiradi.

² https://vestnik.yspu.org/releases/pedagoka_i_psichologiy/4_1/

- Kafil bo‘lmoq - bola bilmay, adashib, xatoga yo‘l qo‘ygan chog‘da uning yaxshiligi haqida boshqalar (o‘qituvchi, o‘quvchilar)ni ishontirib, bola uchun mas‘uliyatni o‘z ustiga olmoq.
 - Kechirmoq - tarbiyalanuvchiga tarbiyaviy ta‘sir o‘tkazish maqsadida u yo‘l qo‘ygan xato, gunohni avf etmoq.
 - Koyimoq - jazo berishning yengil turi. Bolaga tanbehlovchi so‘z aytmoq, tanbeh bermoq, urishib qo‘ymoq.
 - Nasihat - sokin, xayrixohlik vaziyatda bolani yaxshi yo‘lga solish, ta‘lim berish maqsadida aytilgan gap, maslahat, pand, o‘git.
 - Ovutmoq - bolaning, uning oilasining boshiga biror kulfat tushganda unga tasalli berib yupatmoq, ovuntirmoq, yig‘lashdan to‘xtatmoq.
 - Tasalli bermoq - muvaffaqiyatsizlikka uchragan bolani yupatish, ko‘ngil ko‘tarish uchun gapirmoq, ish-harakat qilmoq.
 - Tahsinlamoq - o‘quvchini, farzandni “yasha”, “balli”, “ofarin” kabi so‘zlar bilan qarshi olmoq, maqtab, yuksak baholamoq.
 - Tergamoq - vaqti-vaqti bilan bolaga yetarli davrajada qattiqqo‘llikni namoyon qilib, tekshirib, nojo‘ya hatti-harakatlari uchun koyib “yo‘li”dan qaytarib turish.
 - Uyaltirmoq - noma‘qul qilg‘i uchun bolaga o‘ta noqulaylik tug‘dirish, hijolat, andisha, nomus qildirmoq, oriyatini uyg‘otmoq.
 - Shavqlantirmoq - bolaning xulqi, o‘qishidagi muvaffaqiyatlari, kelajagiga g‘oyat xayrixohlik bildirish, ko‘tarinki ruh bilan qiziqmoq, zavqlanmoq va zavqlantirmoq, qanoatlantirmoq.
 - Erkalatmoq - o‘g‘il bolani “qo‘zichog‘im”, “she‘rim”, qiz bolani esa “oppog‘im”, “onajonim” deya silab-siypalamoq, suymoq.
 - Yalinmoq - agarda boshqa xil usul kor qilmasligiga ko‘z yetsa, bola qalbida mehрни yangilash, uyg‘otish, ishga tushirish maqsadida uni biror narsaga ko‘ndirish uchun iltimos qilmoq; o‘tinib so‘ramoq.
 - O‘ynamoq - bola bilan unda ijobiy sifatlarni rivojlantirish, salbiy sifatlarni yo‘qotish maqsadiga yo‘naltirilgan ma‘lum qoida va usullar bilan ijro etiladigan o‘yinlarni birga o‘ynash.
 - O‘rgatmoq - bolaga biror ish harakat (masalan, choy damlash, tirnoq olishni, yo‘lni kesib o‘tishni, marketlarda, avtobusda, turli vaziyatlarda o‘zini tutishni, gapirishni va h.k.) bajarish usulini, yo‘l-yo‘rig‘ini tushuntirmoq, bildirmoq va shu ishni mustaqil bajara oladigan qilmoq.
- Ijtimoiy pedagogik tadqiqotlar ayrim ota-onalar, hatto o‘qituvchilar tomonidan ba‘zi salbiy metodlar ham qo‘llanilayotganini ko‘rsatdi. Buni kundalik hayotda, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan videoroliklarda ham ijtimoiy pedagogik fakt sifatida kuzatish mumkin. Bugungi kunda yoshlar xulqidagi, “ota-ona-farzand”, “o‘qituvchi-o‘quvchi”, “o‘quvchi-o‘quvchi” munosabatlarini sog‘lomlashtirish uchun quyidagi salbiy natijaga olib boruvchi metodlardan foydalanmaslik tavsiya etiladi:
- Aldamoq – “aldagani bola yaxshi”, degan noto‘g‘ri maqolga amal qilish; bolani aldash, yolg‘on-yashiq gaplar bilan, va‘dalar berib, bajarmaslik, avrash, laqillatish.
 - Bachkanalashmoq - o‘qituvchi, ota-onaning kattalarga, ulug‘larga nomunosib qiliqlar, hatti-harakatlar qilishi.
 - Vaysamoq - bolalarni, o‘quvchilarni tomonlarga bo‘lib, bir-biriga qarshi oyoqlantirib, tezlab, ular orasidagi ziddiyatni kuchaytirmoq; nizoni avj oldirmoq, olqishlamoq.
 - Gina qilmoq - o‘quvchiga, bolaga nisbatan dilda xafalik, kek saqlamoq.

- Yomonlamoq - bolaning oldida yoki orqasidan uni yomonlab, yomonga chiqarib, qoralab gapirmoq.
- Zarda qilmoq - bolaga, o‘quvchiga hadeb zarda, jahl qilaverish.
- Zorlanmoq - bolalar qoshida biror narsadan, vaziyatdan, hayotdan nolimoq, shikoyat qilmoq, hasad qilmoq, nochorlikni namoyon qilmoq.
- Majbur qilmoq – bolaning, o‘quvchining munosabati bilan hisoblashmay, amr, zo‘rlilik bilan yoki biror narsa taqozosi bilan bir ishni qilishni buyurish, ko‘r-ko‘rona talab qilish.
- Nizo – o‘qituvchi va o‘quvchi, bola va ota-ona orasida o‘zaro kelishmovchilik yoki qarama-qarshilik, dushmanlik, adovatli munosabat, ixtilof, nifoq hosil qilish.
- So‘kmoq - bolani yomon, uyat so‘zlar bilan urishmoq, haqorat qilmoq. (odatda bu usul so‘kiluvchining so‘kuvchiga behrligiga olib boradi).
- Xo‘mraymoq – bolaga, farzandga, o‘quvchiga, qovog‘ini solib tikilmoq, yomon ko‘z bilan qaramoq.
- Qarg‘amoq - farzandga, bolaga yomonlik, baxtsizlik yoki o‘lim tilab koyimoq; yomon niyat tilamoq.

Ushbu metodlarning salbiy, deb atalishiga sabab, ularni qo‘llaganda ota-ona, o‘qituvchi, tarbiyachi o‘z maqsadiga vaqtinchalik erishishi mumkin. Biroq, bu metodlar emotsional zo‘riqish, agressiya elementlarini o‘zida tashishi tufayli bola shaxsining xo‘rlanishi bilan strategik salbiy oqibatlariga olib boradi. Ya‘ni aldash, nizolashish, qarg‘ash, so‘kish ob‘ekti bo‘lgan bola buni juda chuqur, emotsional og‘riq sifatida qabul qiladi va unutmaydi. Keyinchalik shunday vaziyat paydo bo‘lganida u o‘ziga nisbatan qo‘llangan ushbu salbiy metodlarni sinfdoshiga va boshqalarga qo‘llaydi. Chunki bu metodlarning qanchalik emotsional ta‘siri kuchli ekanligini o‘zida his qilgan bo‘ladi. Shu sababli ushbu metodlardan foydalanilishiga yo‘l qo‘ymaslik lozim.

Aniq natijaga qaratilgan tarbiyaning samaradorligi tarbiyachining xoh bu ota-ona, xoh bu ta‘lim muassasasi pedagogi bo‘lsin, ularning qanday metodlardan foydalanishiga bog‘liq. Tarbiya metodlarini tanlashda tarbiya jarayoni kechayotgan shart-sharoit, tarbiya ob‘ektining xususiyatlaridan kelib chiqish talab etiladi.

Milliy tarbiya o‘zbekona axloq, odob va tarbiyaning barcha qirralarini o‘zida mujassamlashtirgan. Milliy tarbiyaviy metod va vositalar nihoyatda rang-barang va o‘ta samarali bo‘lib, bu ilmiy pedagogika tomonidan maxsus o‘rganilishi kerak. Bu esa ilmiy pedagogikaning metodik bazasini boyitishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 31 декабрдаги «Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги №1059- сон қарори (www.lex.uz).
2. Х.Ибраимов, М.Қуроноф. Умумий педагогика (дарслик). Тошкент, 2022, 622 б.
3. Р.Джураев, Р.Сафарова ва бошқ. Ўқувчи-ёшларда “оммавий маданият”га қарши курашчанлик кўникмаларини шакллантиришнинг педагогик-психологик механизмлари. Монография. – Т.: “Tafakkur qanoti” нашриёти, 2018. 192 б.
4. М.Қуроноф. “Соҳибқирон сийрати”, Халқ сўзи газетаси. 71 (8133) 6-бет. 06.04.2022.
5. Фазилатли авлод. Узлуксиз маънавий тарбия трилогияси. III қисм. 7-18 ёшли болаларни маънавий тарбиялаш бўйича методик қўлланма. Тузувчи-муаллифлар: М.Қуроноф ва бошқ. -Тошкент, “Муҳаррир” нашриёти, 2019. – 260 б.

6. Содиқов У.Ж. Янги Ўзбекистон шароитида педагогика фанининг тараққиёти ва инновациялар. <https://cyberleninka.ru/article/n/yangi-zbekiston-sharoitida-pedagogika-fanining-tara-iyoti-va-innovatsiyalar/viewer>